

SECTION OF APPLIED PHYSICS

РАДИАЦИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕРАТА БАРИЯ: ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ НА СТРУКТУРУ И ПРОВОДИМОСТЬ

Слямжанов Е.К.

Магистрант, 2 курс, факультет физики

RADIATION MODIFICATION OF IONIC CONDUCTORS BASED ON BARIUM CERATE: THE EFFECT OF ION IMPLANTATION ON STRUCTURE AND CONDUCTIVITY

Slyamzhanov E.

Master's student, 2nd year, Faculty of Physics

Аннотация

В данной работе рассматривается влияние имплантации ионов гелия на свойства протонных проводников на основе церата бария (BaCeO_3). Исследуются кристаллическая структура, механизмы протонной проводимости и химическая стабильность материалов. Показано, что допирование редкоземельными элементами увеличивает концентрацию кислородных вакансий, способствуя улучшению проводимости. Влияние ионного облучения анализируется с точки зрения изменений дефектной структуры, образования новых кислородных вакансий и их влияния на электрофизические свойства материала. Проведены экспериментальные исследования методом термодесорбционной спектроскопии и электрохимической импедансной спектроскопии, подтверждающие модификацию проводящих характеристик образцов. Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования имплантации ионов для повышения стабильности ионопроводящих материалов в твердооксидных топливных элементах.

Abstract

This paper examines the effect of helium ion implantation on the properties of proton conductors based on barium cerate (BaCeO_3). The crystal structure, proton conductivity mechanisms, and chemical stability of the materials are investigated. It is shown that doping with rare earth elements increases the concentration of oxygen vacancies, improving conductivity. The effect of ion irradiation is analyzed in terms of changes in the defect structure, the formation of new oxygen vacancies, and their effect on the electrophysical properties of the material. Experimental studies using thermal desorption spectroscopy and electrochemical impedance spectroscopy confirm the modification of the conductive characteristics of the samples. The data obtained indicate the promise of using ion implantation to improve the stability of ion-conducting materials in solid oxide fuel cells.

Ключевые слова: Протонная проводимость, имплантация ионов гелия, BaCeO_3 , кислородные вакансии, дефектная структура, электрофизические свойства, допирование.

Keywords: Proton conductivity, helium ion implantation, BaCeO_3 , oxygen vacancies, defect structure, electrophysical properties, doping.

Введение

Прямое преобразование химической энергии топлива в электричество с помощью твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ, SOFC) считается одной из наиболее перспективных технологий экологически чистой и энергоэффективной энергетики. Отдельный топливный элемент представляет собой многослойную структуру, включающую ион-проводящий электролит и электроды. Для эффективной работы электролит должен обладать высокой ионной проводимостью и быть газонепроницаемым, тогда как электроды должны обеспечивать хорошую электронную и ионную проводимость, высокую каталитическую активность, а также иметь достаточную пористость, позволяющую обеспечивать подачу и удаление реагентов в зоне трехфазного контакта, где протекают ключевые электрохимические процессы.

Твердооксидные ионные проводники с перовскитоподобной структурой считаются перспективными материалами для использования в качестве

электролитов в ТЭ благодаря своим уникальным свойствам. Поскольку эти материалы функционируют при сравнительно высоких температурах, скорость электродных реакций остаётся высокой, что позволяет отказаться от применения дорогостоящих катализаторов и снижает требования к чистоте топлива. Помимо водорода, в качестве горючего можно использовать различные углеводородные соединения, предварительно преобразованные в синтез-газ ($\text{H}_2\text{-CO}$).

Структура и кристаллические особенности церата бария

Церат бария (BaCeO_3) относится к классу перовскитных оксидов, структура которых описывается общей формулой ABO_3 . В такой структуре катион А (Ba^{2+}) занимает координационное положение в кубическом или орторомбическом кристаллическом решётке, а катион В (Ce^{4+}) окружён оксидными ионами O^{2-} , образующими октаэдрическое окружение.

Рисунок 1 – Типы кристаллической структуры $BaCeO_3$

Основным фактором, определяющим проводящие свойства церата бария, является наличие кислородных вакансий, которые формируются при допировании редкоземельными элементами (Nd, Y, Gd). Допирование изменяет баланс зарядов в кристаллической решётке, создавая пути для транспорта протонов. Протоны внедряются в кристаллическую решётку материала при взаимодействии с водой или водородосодержащими газами, занимая кислородные вакансии и образуя гидроксидные группы (OH^-). При этом они могут перемещаться через материал по механизму скачкообразного перемещения между соседними оксидами.

Допированные цераты бария характеризуются высокой протонной проводимостью, что делает их перспективными материалами для электрохимических устройств, таких как топливные элементы. Однако их химическая стабильность ограничивается реакциями с углекислым газом, что приводит к образованию карбонатов и снижению эксплуатационного срока таких материалов. [1]

Протонная проводимость в перовскитных структурах.

Перовскиты, такие как $BaCeO_3$, обладают особой кристаллической структурой, позволяющей эффективно переносить протоны (H^+). Основной механизм протонной проводимости заключается в захвате водородных атомов и их транспорте через кислородные вакансии в решётке материала. Водород ионизируется в виде протонов, которые связываются с кислородами, образуя гидроксидные группы (OH^-). Эти группы могут перескакивать между соседними кислородными узлами, создавая условия для быстрой ионной проводимости.

Когда $BaCeO_3$ допированный Y ($BaCe_{0.9}Y_{0.1}O_{2.95}$) материал нагревают в атмосфере,

содержащей водяной пар (H_2O), молекулы воды реагируют с кислородными вакансиями.

Основной процесс гидратации (присоединение молекул воды к молекулам или ионам):

$V_O^{\cdot\cdot}$ - кислородная вакансия

O_O^x - кислород в своей решётке

OH_O^{\cdot} - гидроксидные группы, связанные с кислородом в решётке

Допирование катионами, такими как неодим (Nd), позволяет увеличить концентрацию кислородных вакансий, что в свою очередь улучшает способность материала проводить протоны. Однако при длительной эксплуатации материал подвержен разрушению из-за реакции с углекислым газом (CO_2), что приводит к образованию карбонатов и снижению проводимости. Помимо этого, исследуется возможность использования композитных материалов, сочетающих в себе несколько фаз, что позволяет повысить устойчивость к агрессивным средам и снизить деградацию. [2,3]

Имплантация ионов как метод модификации свойств.

Одним из перспективных методов повышения стабильности и проводимости церата бария является имплантация тяжёлыми ионами. Влияние таких ионов, как неон (Ne), аргон (Ar) и криптон (Kr), на структуру и свойства материала активно исследуется.

При низкоэнергетическом облучении наблюдается образование блистеринга на поверхности, тогда как высокоэнергетическое воздействие приводит к частичной аморфизации и структурным изменениям, таким как формирование сферолитов. Было установлено, что имплантация ионов способствует изменению дефектной структуры материала,

что может оказывать положительное влияние на его проводимость. В частности, радиационное воздействие создаёт новые кислородные вакансии, а также изменяет координацию ионов в решётке, что способствует увеличению подвижности протонов.

Дополнительные исследования в этой области позволят выявить оптимальные параметры облучения, а также рассмотреть возможность комбинированных методов модификации, таких как совместное воздействие термообработки и радиационной имплантации. [4]

Экспериментальные исследования.

Метод термодесорбционной спектроскопии.

Используется для:

- изучение процессов обмена в системе «твёрдое тело-газ»;
- определение термической стабильности комплексов;

- изучение взаимодействия газов с дефектами кристаллической решетки в процессе облучения.

Метод ТДС основан на регистрации газов, выделяющихся с поверхности и из объема твердого тела при его нагреве. Десорбция газов может быть обусловлена выходом предварительно адсорбированного на поверхности либо растворенного в объеме газа. Данная методика позволяет определять температурный диапазон подвижности анионной компоненты в решетке, химический состав продуктов взаимодействия; используя тот или иной газ в качестве метки, можно исследовать радиационные дефекты в кристалле и даже делать заключения о возможных механизмах десорбции. В частности, были выявлены изменения в содержании бария и углерода на облученной стороне образца, а также наблюдался рост выхода молекул воды и уменьшение выделения кислорода при термодесорбции. [3]

Рисунок 2 – Метод импедансной спектроскопии.

Проводящие свойства изучены методом электрохимической импедансной спектроскопии. Измерения импеданса проведены с использованием электрохимической ячейки и потенциостата/гальваностата P-45X с частотным анализатором FRA-24M в диапазоне частот 500 кГц – 0,2 Гц при температурах от комнатной до 700°C. Измерения импеданса выполняются в специально изготовленной твердотельной электрохимической ячейке с использованием потенциостата/гальваностата P-45X с модулем частотного анализатора FRA-24M в диапазоне частот 500 кГц-0,2 Гц при температурах от комнатной до 750°C. Нагрев образцов, стабилизация их температуры, измерение импеданса осуществлялось при помощи усовершенствованного блока управления экспериментом и модифицированных программных кодов, реализованных на языке программирования Python. Импедансный

спектр (кривые Найквиста) описывается, как правило, несколькими дугами. Считается, что дуга, находящаяся в высокочастотной области спектра, соответствует вкладу сопротивления объема зерен. Среднечастотная часть спектра соответствует сопротивлению границ зерен образца и низкочастотная - поляризационным потерям на границе электрод-электролит. Обработка импедансных спектров осуществлялась с помощью программы ZVIEW путем построения эквивалентных схем. Получены температурные зависимости сопротивления объема зерен R_1 , их границ R_2 , а также сопротивления электролит-электрод R_3 для всех исследованных составов.

На рисунке 3 приведены импедансные спектры синтезированных необлученных образцов церата бария разного состава в представлении Найквиста. [5]

А)

Рисунок 3 – Импедансные спектры $BaCe_{0,9}Gd_{0,1}O_{2,95}$ необлученного (А) и облученного ионами гелия (Б)

Вывод

Облучение образцов $BaCeO_3$ приводит к изменению дефектной структуры материала, увеличению концентрации кислородных вакансий и улучшению электрофизических характеристик. Данный метод модификации позволяет повысить химическую стабильность ионопроводящих материалов, что особенно важно для их применения в твердооксидных топливных элементах. Дополнительно следует отметить, что комбинированные методы обработки, включая термообработку и имплантацию ионов, могут стать ключевыми инструментами в повышении эксплуатационных характеристик протонных проводников. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию параметров облучения и изучение состава, а так же допированного редкоземельного элемента.

Список литературы

1. I V Khromushin, T I Aksenova, T Tuseev, K K Munasbaeva, Yu V Ermolaev, V N Ermolaev, A S Seitov. Particularities of Radiation Defect Formation in Ceramic Barium Cerate. – 2017
2. Медведев Д.А. Высокотемпературные протонные электролиты на основе $Ba(Ce,Zr)O_3$ со структурой перовскита: стратегии синтеза, оптимизация свойств и особенности применения. – 2019
3. Мунасбаева К.К. Исследование влияния катионного допирования и реакторного облучения на цераты бария и стронция. – 2010
4. Khromushin I.V., Aksenova T. I., Tuseyev T., Munasbaeva K.K., Ermolaev Yu.V., Ermolaev V.N., Seitov A.S. Modification of barium cerates by heavy ion irradiation. *Advanced Materials Research*. – 2013.
5. И.Е. Анимица. Протонный транспорт в сложных оксидах. – 2014